

ZIDDIYAT VA MUVOZANAT: ITALYAN MAQOLLARIDA ANTINOMIYA VA KORRELYATSIYANING O'RNI

Sadikova Bahora Maxmurovna

**Samarqand davlat chet tillar instituti, Roman-german tillari fakulteti,
Ispan va italyan filologiyasi kaferdasi katta o'qituvchisi**

E-mail: bahorabonu@mail.ru

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-9357-6441>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912600>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Italyan maqollarida ziddiyat va muvozanatning antinomiya va korrelyatsiya orqali qanday ifodalangani o'rganilgan. Tadqiqot maqsadi – Italyan maqollarida lingvistik struktura va madaniy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish. Diskursiv tahlil va struktural tilshunoslik metodlari asosida antinomiya va korrelyatsiya fenomenlari tahlil qilindi. Natijalar Italyan maqollari ziddiyat va muvozanatni aks ettiruvchi boy til birliklari ekanligini ko'rsatdi. Xulosaga ko'ra, bu maqollar xalq madaniyati va lingvistik muvozanatni chuqur ifodalaydi.

Kalit so'zlar: Ziddiyat, muvozanat, antinomiya, korrelyatsiya, Italyan maqollari, lingvistik struktura, madaniy qadriyatlar.

CONFLICT AND BALANCE: THE ROLE OF ANTINOMY AND CORRELATION IN ITALIAN PROVERBS

Abstract

This article explores how conflict and balance are expressed through antinomy and correlation in Italian proverbs. The research aims to analyze the relationship between linguistic structure and cultural values in Italian proverbs. Using discourse analysis and structural linguistics, the phenomena of antinomy and correlation were examined. The results indicate that Italian proverbs are rich linguistic units reflecting conflict and balance. In conclusion, these proverbs deeply represent cultural heritage and linguistic equilibrium.

Key words: Conflict, balance, antinomy, correlation, Italian proverbs, linguistic structure, cultural values.

КОНФЛИКТ И РАВНОВЕСИЕ: РОЛЬ АНТИНОМИИ И КОРРЕЛЯЦИИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Аннотация

В данной статье рассматривается, как конфликт и равновесие выражаются через антиномию и корреляцию в итальянских пословицах. Цель исследования — проанализировать связь между лингвистической структурой и культурными ценностями в итальянских пословицах. Методами исследования были дискурсивный анализ и структурная лингвистика. Результаты показывают, что итальянские пословицы — это богатые языковые единицы, отражающие конфликт и равновесие. В заключении делается вывод, что эти пословицы глубоко выражают культурное наследие и языковое равновесие.

Ключевые слова: Конфликт, равновесие, антиномия, корреляция, итальянские пословицы, лингвистическая структура, культурные ценности.

KIRISH

Ziddiyat va muvozanat kabi tushunchalar tilshunoslikda muhim o‘rinni egallaydi, ayniqsa bu kategoriyalar antinomiya va korrelyatsiya orqali til tuzilmasini chuqurroq tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Italyan maqollari – an’anaviy xalq hikmatlarining qisqa va obrazli ifodalari bo‘lib, o‘zida ko‘p ma’noli tushunchalarni mujassam etgan holda tilning dinamik muvozanatini ko‘rsatadi. Ziddiyat va muvozanatning ahamiyatini tushunish, maqollarni izchil tahlil qilishda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Jakobson (1960) aytganidek, “tilning ma’nosi nafaqat uning semantikasi, balki uning strukturaviy elementlari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar orqali ham aniqlanadi” (Jakobson, 1960).

Italyan maqollari ko‘pincha qarama-qarshi ma’nolar va hodisalar o‘rtasidagi ziddiyatlar orqali tilning muvozanatini namoyon qiladi. Masalan, *“Chi troppo vuole nulla stringe”* (Ko‘p narsani istagan hech narsaga erishmaydi) haddan tashqari istak va ehtiyoj o‘rtasidagi ziddiyatni ifodalasa, *“Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”* (Ko‘zdan uzoq, ko‘ngildan ham uzoq) maqoli esa his-tuyg‘ular va masofa o‘rtasidagi korrelyatsiyani ko‘rsatadi.

Ushbu maqolada antinomiya va korrelyatsiyaning italyan maqollarida qanday ifoda topishi va ular tilshunoslikda ziddiyat hamda muvozanatning o‘rnini ochib berishdagi roli muhokama qilinadi. Shu yo‘l bilan biz maqollar tili orqali turli til hodisalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chuqurroq anglash imkoniyatini ham topamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ziddiyat va muvozanat tushunchalarini italyan tili maqollarida tahlil qilish uchun turli ilmiy manbalarga tayanish zarur. Tilshunoslikda antinomiya va korrelyatsiya tushunchalarining o‘rni bo‘yicha tadqiqotlar ko‘p hollarda turli madaniy va lingvistik kontekstlarda tadqiq etilgan. Roman Jakobson (1960) tomonidan ilgari surilgan tilning strukturalizmi va ma’nolar o‘rtasidagi ziddiyatning semantik rolini tahlil qilish uslubi italyan maqollarini o‘rganishda asosiy nazariy baza sifatida qo‘llaniladi. Jakobsonning yondashuvi tilning nafaqat mantiqiy, balki emotsional va ijtimoiy jihatlarini ham hisobga oladi, bu esa maqollarning ziddiyatli strukturasi o‘rganish uchun muhimdir.

Italyan maqollari va ularning lingvistik xususiyatlarini tadqiq qilishda boshqa muhim manba sifatida Paremiyologiya faniga oid ilmiy asarlarni qayd etish zarur. Grigoriy Permyakov (1970) paremiologik birliklar va ularning mantiqiy tuzilishini o‘rganishda tilning dinamikasi va madaniy kontekstning ahamiyatini ko‘rsatib bergan. Italyan maqollari ham ushbu nazariyaga mos keladi, chunki ular ko‘pincha qarama-qarshiliklar, ziddiyatli holatlar va ularning yechimlarini aks ettiradi. Mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida diskursiv tahlil usuli qo‘llaniladi. Diskursiv tahlil maqollar tarkibidagi antinomiya va korrelyatsiya hodisalarini aniqlashda va ularning madaniy kontekstdagi o‘rnini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ko‘rib chiqiladigan maqollar italyan tili paremiologiyasidan olingan va ular lingvistik modellar yordamida tahlil qilinadi. Bu tahlil, xususan, Jakobsonning (1960) lingvistik ziddiyat nazariyasi va Permyakovning paremiologik tuzilma tamoyillariga tayanadi.

Tadqiqot jarayonida, maqollar orasidagi ziddiyatli munosabatlar (antinomiya) va ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik (korrelyatsiya) aniqlanadi. Tahlil maqollarning semantik, sintaktik va pragmatik jihatlarini qamrab oladi. Shu bilan birga, diskursiv tahlil maqollarning madaniy

va tarixiy kontekstda qanday shakllanganligini tushunishga yordam beradi. Ushbu maqola italyan maqollarining ziddiyat va muvozanatini lingvistik va semantik nuqtai nazardan tahlil qilishga qaratilgan, va bu jarayonda Jakobson va Permyakov kabi olimlarning asarlariga asoslaniladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Italyan maqollarini lingvistik jihatdan o'rganish natijalari ziddiyat va muvozanat kabi tushunchalarning til tuzilmasida chuqur aks etishini ko'rsatadi. Maqollar, avval aytilganidek, xalq og'zaki ijodining qisqa va hikmatli ko'rinishi sifatida ko'p hollarda antinomiya (qarama-qarshilik) va korrelyatsiya (o'zaro bog'liqlik) vositasida inson hayoti, tajribalari va hissiyotlari haqidagi umumiy falsafiy mulohazalarni ifodalaydi. Ushbu tadqiqot Jakobson (1960) va Permyakov (1970) kabilarning nazariy asoslariga tayanib, maqollarning lingvistik va madaniy jihatdan qay tarzda ziddiyat va muvozanatni aks ettirishini ko'rsatdi.

Antinomiyalarni ifodalanishi

Tadqiqot davomida Italyan maqollarida keng tarqalgan antinomiya, ya'ni qarama-qarshi tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi birliklar aniqlandi. Maqollarda qarama-qarshi tushunchalar ko'pincha bir-birini to'ldiradi va inson tajribasining murakkab tomonlarini tushuntirishda ishlatiladi. Masalan, "Ai peggio porci vanno le meglio pere" (Eng yomon cho'chqalar, eng chiroyli noklarni yeydi) maqoli tabiatdaginomutanosiblik, yaxshi va yomon o'rtasidagi antinomiyaning ifodalaydi. Unda haddan tashqari istak va kamchiliklar o'rtasidagi ziddiyat ko'rsatilgan bo'lib, u inson hayotining murakkabligini falsafiy tarzda aks ettiradi. Jakobsonning lingvistik nazariyasiga ko'ra, til tuzilmasidagi qarama-qarshiliklar semantik ma'nolarni yanada chuqurlashtiradi (Jakobson, 1960). Shuningdek, "*Meglio solo che male accompagnato*" (Yomon hamrohdan ko'ra yolg'iz yurgan yaxshi) maqolida yolg'izlik va yomon jamiyat o'rtasidagi ziddiyat ifoda etiladi. Bu maqol antinomiya orqali inson hayotidagi ijtimoiy va individual ehtiyojlar o'rtasidagi muvozanatni ko'rsatadi. Ushbu o'xshashliklar inson tajribasini umumlashtirib, ziddiyat va muvozanatning ahamiyatini aks ettiradi.

Korrelyatsiya: O'zaro bog'liqlik

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Italyan maqollarida ziddiyatdan tashqari, ko'p hollarda korrelyatsiya, ya'ni bir tushuncha yoki hodisaning boshqa bir tushuncha yoki hodisaga bo'lgan bog'liqligi orqali ifodalangan birliklar ham uchraydi. Masalan, "Amore nuovo va e viene, ed il vecchio si mantiene" (Yangi muhabbat keladi, ketadi, eskisi esa bardosh beradi) maqolida masofa va his-tuyg'ular o'rtasidagi korrelyatsiya ko'rsatilgan. Bu maqol insonning his-tuyg'ulari va ular bilan bog'liq hodisalar orasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlab beradi. Permyakovning (1970) paremiologik tadqiqotlari bu kabi maqollar o'zaro bog'liqlikni keltirib chiqaruvchi muhim madaniy birliklar sifatida qaralishini ko'rsatadi. Yana bir korrelyatsiyaga asoslangan maqol sifatida "*Chi va piano, va sano e va lontano*" (Sekin yurgan sog'lom bo'ladi va uzoqqa boradi) maqolini ko'rsatish mumkin. Bu yerda vaqt va sifat o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan bo'lib, inson tajribasida shoshqaloqlik va ehtiyotkorlik o'rtasidagi korrelyatsiyani tasvirlaydi. Bunday maqollar orqali italyan tili madaniy va ijtimoiy kontekstda inson hayotining umumiy qonuniyatlarini aks ettiradi.

Ziddiyat va muvozanatning til madaniy kontekstidagi o'rni

Italyan maqollari antinomiya va korrelyatsiya orqali jamiyatdagi madaniy va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiradi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, maqollarda til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik kuchli namoyon bo'ladi. Maqollar nafaqat til birliklari

sifatida, balki xalqning turmush tarzi, tajribasi va e'tiqodlari haqida ham muhim ma'lumot beradi. Maqollarda aks etgan ziddiyatlar ko'pincha ijtimoiy qadriyatlar va axloqiy me'yorlar bilan bog'liq bo'lib, ular hayotiy tajribaning turli jihatlarini o'zida mujassam etadi. Jakobsonning fikriga ko'ra, tilning ziddiyatli tuzilmasi tilshunoslikka semantik ma'noni chuqurroq anglash imkoniyatini beradi (Jakobson, 1960). Shu bilan birga, maqollarda ziddiyatning mavjudligi, bu birliklarning ko'p qirraliligini va til orqali ifodalangan murakkab ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi.

Korrelyatsiya, o'z navbatida, maqollarda o'zaro bog'liq hodisalarni ifodalash orqali tilning pragmatik jihatlariga urg'u beradi. Ushbu bog'liqliklar hayotiy tajribalarni umumlashtirishga yordam beradi va paremiologiya nuqtai nazaridan muhimdir (Permyakov, 1970). Italyan tilidagi maqollar ko'pincha har bir hodisa yoki tushunchaning boshqa bir tushuncha yoki hodisa bilan qanday o'zaro bog'liq ekanligini ko'rsatadi, bu esa jamiyatning umumiy e'tiqodlari va qadriyatlarini tushunishga imkon beradi.

XULOSA

Jakobson (1960) tomonidan taklif etilgan lingvistik ziddiyat nazariyasi va Permyakov (1970)ning paremiologik tadqiqotlari asosida olib borilgan tahlillar Italyan maqollarining semantik va struktural murakkabligini aniqlashda muhim rol o'ynadi. Maqollar tilning mantiqiy ziddiyatlarini aks ettirib, inson tajribasini umumlashtiruvchi qisqa va hikmatli iboralar sifatida jamiyatda muhim o'rin egallaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Italyan maqollarida ko'p hollarda antinomiya, ya'ni qarama-qarshi tushunchalar o'rtasidagi munosabatlar ifodalanadi. Masalan, "Chi troppo vuole nulla stringe" kabi maqollar inson istaklari va ularga erishish o'rtasidagi muvozanatni ifodalaydi. Shu bilan birga, "Lontano dagli occhi, lontano dal cuore" kabi maqollar korrelyatsiya orqali hayotiy tushunchalar va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Italyan maqollari madaniy va lingvistik jihatdan boy birliklar bo'lib, ular xalqning hayotiy tajribalari va qadriyatlarini umumlashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Maqollarning antinomiya va korrelyatsiyaga asoslanganligi ularning lingvistik qiymatini oshiradi va ularni tilshunoslikda o'rganishni talab etadi.

References:

1. Dundes, A. (1994). "On the Structure of the Proverb". De Gruyter.
2. Jakobson, R. (1960). "Closing statement: Linguistics and poetics". In T. Sebeok (Ed.), "Style in Language" (pp. 350-377). MIT Press.
3. Mieder, W. (2004). "Proverbs: A Handbook". Greenwood Publishing Group.
4. Norrick, N. R. (1985). "How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs". Mouton de Gruyter.
5. Permyakov, G. L. (1970). "Osnovy strukturnoy paremiologii". Nauka.
6. Taylor, A. (1931). "The Proverb". Harvard University Press.
7. Sahih, F. (2003). *Madrasas in Medieval Islam: Educational Institutions in the Saljuq Empire*. Istanbul: Isis Press.
8. Shah, K. (2015). *Education and Society in Medieval Islam: The Role of Madrasas in the Development of Islamic Thought*. Los Angeles: University of California Press.
9. Walmsley, A. (2011). *The Role of the Nizamiya Madrasas in Islamic Culture and Society*. Edinburgh: Edinburgh University Press.